
RELAÇÃO ENTRE AS ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO UTILIZADAS POR MULHERES COM FIBROMIALGIA E SEUS NÍVEIS DE SATISFAÇÃO COM A VIDA: UMA REVISÃO DE ESCOPO

DOI: 10.5281/zenodo.18200600

Rosana Raquel dos Santos Guzman¹

¹Mestrado em Promoção da Saúde – Unicesumar

rosanars.psi@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4742546214339491>

Dr. Leonardo Pestillo de Oliveira²

² Mestrado em Promoção da Saúde – Unicesumar

leopestillo@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5641304042011472>

AT01: Doenças Crônicas e Transmissíveis.

Introdução: A fibromialgia é uma síndrome caracterizada por dor crônica generalizada, fadiga e sintomas emocionais, que impacta de forma significativa na qualidade de vida. Embora existam estudos que abordam as estratégias de enfrentamento desses pacientes ainda existe dispersão de conceitos e metodologias, desta forma, uma revisão de escopo nesta temática pode ser útil para mapear as evidências disponíveis. **Objetivo:** Fazer um mapeamento na literatura, por meio de revisão de escopo, sobre as estratégias de enfrentamento de mulheres com fibromialgia e o impacto na satisfação com a vida, com o objetivo de identificar lacunas para pesquisas futuras. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de escopo que teve como metodologia as diretrizes do PRISMA-ScR. Com uma busca nas bases de dados: PubMed, SciELO, Embase, Web of Science, Scopus e LILACS, utilizando termos específicos e critérios de inclusão e exclusão para estudos publicados entre 2000 e 2025, em inglês, português e espanhol. **Resultados:** Após a busca, foram encontrados 6.609 registros. Após a remoção de duplicatas e triagem por títulos e resumos, 34 artigos foram avaliados na íntegra, resultando em 10 estudos incluídos. Os principais motivos de exclusão envolveram: ter presença de homens na amostra e ter como principal foco de estudo outra variável que não fossem as variáveis deste estudo. Os estudos incluídos foram publicados entre 2003 e 2025, com delineamentos majoritariamente qualitativos-exploratórios ou estudos de correlação. Quanto aos instrumentos utilizados, observou-se que a maioria dos estudos utilizaram ao menos um desses instrumentos: Fibromyalgia Questionnaire (FIQ), Chronic Pain Coping Inventory - 42 ou Brief COPE para

avaliar as estratégias de enfrentamento da fibromialgia, e a Escala de Qualidade de Vida (QOLS), o Questionário de Satisfação com a Vida (LSQ) ou o Questionário de Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde (WHOQOL-BREF) para mensurar a qualidade e a satisfação com a vida. **Conclusão:** A integração dos achados, sugere consistência na associação do uso de estratégias adaptativas e melhores desfechos de qualidade de vida. Foram identificadas algumas lacunas importantes na literatura, incluindo a escassez de estudos longitudinais, a ausência de pesquisas que explorem intervenções específicas para modificar os estilos de enfrentamento e a produção científica limitada em países da América do Sul.

Palavras-chave: Enfrentamento, Fibromialgia, Promoção da Saúde, Qualidade de vida, Satisfação com a Vida.